

Gestión Docente: Un abordaje interdisciplinar en la educación básica

Teaching Management: An interdisciplinary approach in basic education

Gestione dell'insegnamento: un approccio interdisciplinare nell'istruzione di base

Ledys Linet Villarreal Chico

Universidad Simón Bolívar - Colombia

ledys.villarreal@unisimon.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5021-4743>

Zulgenis Ester Fornaris Parejo

Universidad Simón Bolívar - Colombia

zulgenis.fornaris@unisimon.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6537-1134>

Recibido: 11/10/2024 Aceptado: 15/01/2025 Publicado: 06/05/2025

Resumen

La gestión docente se presenta como un proceso orientado a encontrar eficacia en la educación bajo el despliegue de tareas indispensables que permitan visionar transformaciones necesarias y aunar esfuerzos para alcanzar el avance y la innovación en la conducción de los caminos de instrucción y adquisición de saberes. Esta investigación concentra el objetivo de analizar la gestión docente desde una perspectiva interdisciplinar, explorando las diferentes dimensiones que la componen y su impacto en la educación básica en componentes de índole pedagógico, curricular, formación docente, trabajo en equipo, innovación. Las fuentes para la contextualización teórica incluyen a Jiménez-Bajaña (2024), Robles-Orué et al. (2023), Morales-Holguín y González-Bello (2021), Ordoñez et al. (2020), entre otros. Los procedimientos fueron desarrollados bajo la visión de la epistemología interpretativa con un enfoque de metodología cualitativa, tipo documental, diseño bibliográfico donde la información recolectada fue analizada mediante matrices de contenido, focalizando procesos de análisis y síntesis, bajo la perspectiva de la hermenéutica. Los hallazgos focalizan que la gestión docente incluye la reflexión, la innovación, el liderazgo y la formación continua para impulsar la asimilación de conocimientos y el crecimiento completo de los alumnos. Como reflexión final la gestión docente está orientada hacia la optimización constante de los caminos de las rutas de aprendizaje y la captación de conocimientos, focalizando metodologías activas, participativas, la creación de ambientes de aprendizaje dinamizadores, la incorporación del hogar y el entorno social, la renovación constante de las prácticas pedagógicas.

Palabras clave: Gestión Docente, Interdisciplinariedad, Calidad Educativa, Liderazgo Pedagógico, Práctica Pedagógica.

Abstract

Teacher management is presented as a process aimed at finding effectiveness in education through the deployment of essential tasks that allow us to envision

necessary transformations and join forces to achieve progress and innovation in the direction of instruction and knowledge acquisition. This research focuses on analyzing teacher management from an interdisciplinary perspective, exploring its different dimensions and its impact on basic education in terms of pedagogical, curricular, teacher training, teamwork, and innovation components. Sources for theoretical contextualization include Jiménez-Bajaña (2024), Robles-Orué et al. (2023), Morales-Holguín and González-Bello (2021), Ordoñez et al. (2020), among others. The procedures were developed under the lens of interpretive epistemology, using a qualitative, documentary-style methodology and bibliographic design. The collected information was analyzed using content matrices, focusing on analysis and synthesis processes from a hermeneutic perspective. The findings emphasize that teacher management includes reflection, innovation, leadership, and ongoing training to promote knowledge assimilation and comprehensive student growth. As a final reflection, educational management is oriented toward the constant optimization of learning paths and knowledge acquisition, focusing on active, participatory methodologies, the creation of dynamic learning environments, the incorporation of the home and the social environment, and the constant renewal of pedagogical practices.

Keywords: Teaching Management, Interdisciplinarity, Educational Quality, Pedagogical Leadership, Pedagogical Practice.

RIASSUNTO

La gestione educativa è presentata come un processo volto a raggiungere l'efficacia nell'istruzione attraverso l'implementazione di compiti essenziali che consentono la visione delle trasformazioni necessarie e l'unificazione degli sforzi per ottenere progressi e innovazione nella gestione dell'istruzione e nell'acquisizione della conoscenza. Questa ricerca si concentra sull'analisi della gestione degli insegnanti da una prospettiva interdisciplinare, esplorando le sue diverse dimensioni e il suo impatto sull'istruzione di base attraverso componenti pedagogiche, curriculari, di formazione degli insegnanti, di lavoro di squadra e di innovazione. Le fonti per la contestualizzazione teorica includono Jiménez-Bajaña (2024), Robles-Orué et al. (2023), Morales-Holguín e González-Bello (2021), Ordoñez et al. (2020), tra gli altri. Le procedure sono state sviluppate nell'ambito di un'epistemologia interpretativa con un approccio metodologico qualitativo, di tipo documentario, di progettazione bibliografica, dove le informazioni raccolte sono state analizzate mediante matrici di contenuto, focalizzandosi sui processi di analisi e sintesi, in una prospettiva ermeneutica. I risultati sottolineano che la gestione degli insegnanti include riflessione, innovazione, leadership e formazione continua per promuovere l'assimilazione delle conoscenze e la crescita complessiva degli studenti. Come riflessione finale, la gestione educativa è orientata all'ottimizzazione costante dei percorsi di apprendimento e di acquisizione delle conoscenze, puntando su metodologie attive e partecipative, sulla creazione di ambienti di apprendimento dinamici, sull'integrazione dell'ambiente domestico e sociale e sul rinnovamento costante delle pratiche pedagogiche.

Parole chiave: Gestione dell'insegnamento, Interdisciplinarietà, Qualità educativa, Leadership pedagogica, Pratica pedagogica.

Introducción

La gestión desplegada por los docentes en las instituciones educativas comprende el manejo de un sistema de métodos y la ejecución de un conjunto de acciones dirigidas a alcanzar las metas establecidas en el ámbito escolar (Robles-Orué et al., 2023; Lamadrid-Bacca, 2024), por lo que adquiere la cualidad de ser considerado un elemento clave para lograr una enseñanza básica efectiva (De la Puente-Acosta et al., 2024), sobre todo por llevar implícito una importante carga valorativa desde el componente ético que modela los comportamientos en la realización de los procesos formativos.

En atención a lo expuesto, la gestión docente se reviste de importancia en el despliegue de acciones formativas evidenciando aspectos que le son inherentes y que merecen ser profundizados como el caso de su conexión con las metas escolares, lo cual le atribuye un carácter intencional y en vinculación con los objetivos institucionales (Ortega-Morales, 2021); de tal manera, la gestión docente incluye planificar, organizar, ejecutar y valorar estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer el conocimiento en los estudiantes, mediante ambientes de clase dinamizadores, el involucramiento de acudientes y la renovación de las metodologías con herramientas modernas (Velásquez-Fuentes, 2022).

Ubicados en esta perspectiva teórica, se incluye la visión de Chávez-Dávila et al. (2022) cuando exponen que el Ministerio de Educación del Perú, implementa El Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) como política educativa, donde destacan cuatro ejes reconocidos o dominios que apoyan la gestión desarrollada por los educadores, abarcando lo siguiente:

El primer dominio busca que el docente tenga competencias para planificar el proceso de enseñanza acorde con el contexto real de los estudiantes, que su planificación sea pertinente y significativa, además que genere expectativas de alta demanda cognitiva. El segundo dominio está orientado a dotar al docente de estrategias pedagógicas que faciliten su práctica docente en el aula. El tercer dominio promueve la participación de la comunidad en la gestión de la escuela, la familia y la comunidad son elementos importantes en el logro de metas de la escuela. Finalmente, el cuarto dominio está orientado a promover la formación continua del maestro ya que un maestro bien formado tiene las competencias para desarrollar profesionalmente la carrera docente (p. 5036).

En atención a lo antes expuesto, se entiende que la gestión docente efectiva en la educación básica trasciende lo administrativo y lo instruccional, involucrando la planificación sensible al contexto, la aplicación de pedagogías efectivas, la colaboración con la comunidad y un compromiso constante con el desarrollo profesional. Desde esta visión, pudiera hablarse de la necesidad de impulsar una gestión docente integral que sea capaz de atender los distintos aspectos referidos.

En este orden de ideas, Balladares-Ruiz (2024, p. 2571) destacan que una adecuada gestión educativa repercute de manera beneficiosa en el contexto general del proceso académico, “establece una estructura coherente y concordante hacia las necesidades educativas, promoviendo metodologías, estrategias y recursos, otorgándoles un fundamento fuerte en la consecución de asuntos pedagógicos-didácticos”; de esta manera, es posible que los educadores fomenten una enseñanza sólida, coherente y concordante, la cual consiga contextualizar a los estudiantes en cada nivel educativo.

Por lo tanto, la gestión del docente centrando lo pedagógico-académico, focaliza una enseñanza contextualizada para cada nivel educativo, lo cual favorece el aprendizaje haciéndolo más significativo y relevante para los estudiantes, impactando positivamente en su desarrollo académico; es decir, la gestión sustenta y potencia la labor docente, influyendo directamente en la calidad de la educación básica.

Desde esta perspectiva, la gestión docente fomenta el perfilamiento de la efectividad en la enseñanza (Crespo-Andrade y Weise, 2021), enfatizando el uso de metodologías educativas que generan un efecto beneficioso y relevante en la formación de los alumnos, privilegiando el desarrollo de acciones asociadas con la creación de un ambiente motivador para el aprendizaje a través de técnicas didácticas ajustadas a las particularidades de cada estudiante, la promoción del razonamiento analítico, la retroalimentación en el momento pertinente; por tanto, amerita la reflexión permanente sobre la propia práctica pedagógica desempeñada, manteniendo el norte de alcanzar la formación integral de estudiantes, lo cual implica integrar tanto innovaciones científicas, como perspectivas educativas actualizadas.

Tal como lo refiere Lamadrid-Bacca (2024, p. 4) desde la gestión docente “el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en la educación básica primaria permite mejorar el aprendizaje”; pues, los propósitos, aspiraciones y logros de la enseñanza se pueden lograr a través de una serie de procedimientos estructurados con

propósitos de aprendizaje, considerando los requerimientos de los alumnos, además, el contexto y la disponibilidad de recursos.

Es así, como la visión antes expuesta permite destacar la gestión docente como un conjunto de procesos organizados e intencionales, dirigidos a alcanzar los fines, metas y objetivos educativos, desde la gestión docente se concreta una atención prioritaria a las necesidades de los estudiantes, lo que implica un conocimiento profundo de su contexto y una consideración de la disponibilidad de recursos. En consecuencia, la gestión docente se erige como un factor determinante para optimizar las prácticas de enseñanza y, por ende, para impactar positivamente en los logros del saber en la instrucción básica primaria.

Igualmente, la gestión docente lleva un componente ético, un conjunto de actitudes sociales y emocionales (Maldonado-Alegre et al., 2021) desde la cual es posible abordar principios, valores, normas morales que guían la conducta y las decisiones de los educadores en su interacción con los estudiantes, colegas, padres de familia, la comunidad en general; por lo tanto, implica actuar con integridad, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad, profesionalismo, todo ello alimentado por la reflexión crítica sobre las propias creencias y prácticas a la luz de principios éticos y códigos de conducta profesional, pues los alumnos se forman una idea sobre el desenvolvimiento ético de sus docentes (Sheveleva, 2020).

Tomando en cuenta lo expuesto por Chávez-Dávila (2022) la gestión docente lleva implicó el interés por contar con ambientes de aprendizaje adecuados para favorecer los vínculos entre personas facilitando de este modo, el óptimo desenvolvimiento de los alumnos, quienes participan de forma dinámica en la organización y elaboración de las tareas llevadas a cabo en sus lecciones.

En el marco de las ideas antes referidas, se asume la gestión docente orientada a posibilitar el desempeño dinámico de los estudiantes en la planificación y preparación de las actividades de clase, procurando un mayor compromiso con el aprendizaje así como el fortalecimiento de su autonomía y sentido de pertenencia al entorno educativo; se trata entonces de una gestión ejercida por el docente para lograr un clima social y emocional favorable que impulse el desarrollo tanto académico como personal de los estudiantes en la educación básica.

En un escenario pedagógico en constante evolución, como el observado en la actualidad, marcado por innovaciones tecnológicas, transformaciones sociales y

perspectivas renovadas sobre cómo se aprende, la organización, el liderazgo y el acompañamiento de la gestión docente cobran una importancia decisiva (Ordoñez et al., 2020; Espinosa-Beltrán, 2021); es decir, la educación en el siglo XXI está llamada a ofrecer vías certeras donde las recientes promociones de infantes y adolescentes reciban herramientas que les ayuden a ser personas pensadoras, analíticas, innovadoras y competentes en un contexto internacional dinámico y en permanente evolución.

Sobre esta base, la gestión docente está enfocada en alcanzar respuestas pertinentes a la meta de proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para desarrollarse como individuos reflexivos, analíticos, innovadores y competentes dentro de un entorno global en constante transformación, vale decir, emprender acciones para responder a los desafíos y oportunidades de un mundo en evolución, otorgando prioridad al desarrollo de habilidades complejas en los estudiantes; solo así, es posible impulsar la educación relevante y pertinente para las demandas del siglo XXI.

Ante este panorama, la gestión docente impregnada de una carga pedagógica-didáctica se posiciona como un elemento fundamental para impulsar nuevas metodologías de enseñanza, fortalecer el trabajo en equipo entre educadores, aprovechar mejor los materiales disponibles y, en definitiva, elevar el rendimiento académico de los estudiantes (Jiménez-Bajaña, 2024), por lo cual, se constituye en una acción compleja que involucra acciones administrativas en conjunto con intenciones formativas, la orientación pedagógica y estratégica en relación directa con lo socioeducativo, sociocultural y socioeconómico (Vera-Gómez y Moncada, 2023).

En este campo, se resalta el aporte de Chávez-Dávila (2022) quien destaca en la gestión docente el liderazgo pedagógico ejercido desde la dirección institucional con el fin de proporcionar al maestro las circunstancias necesarias para conseguir en los alumnos saberes esenciales que les favorezcan crecer como individuos fortalecidos en entendimiento, principios y aptitudes. (Rojas-Alanya et al., 2022).

Cabe resaltar, que la gestión docente tiene como objetivo último formar ciudadanos empoderados, dotados no solo de conocimientos, sino también de valores y capacidades esenciales para su desarrollo integral. Por lo tanto, la gestión docente, impulsada por un liderazgo pedagógico efectivo, se revela como un factor

determinante para alcanzar conocimiento relevante y la formación de ciudadanos competentes en la enseñanza primaria.

En esta línea de pensamiento, se destaca la visión central de la gestión docente focalizada desde un enfoque instructivo-formativo, donde lo pedagógico privilegia el empleo de estrategias de aprendizaje innovadoras, así como el desarrollo de un trabajo educativo en colaboración y la optimización de recursos; por ello, integra labores organizativas junto con objetivos educativos, la guía didáctica y planificadora en estrecha conexión con aspectos sociales, culturales y económicos vinculados a la enseñanza y al aprendizaje. También, engloba el análisis crítico de las metodologías utilizadas y la flexibilidad ante las demandas heterogéneas del alumnado como aspectos esenciales para alinearse con las necesidades del mundo contemporáneo.

En este contexto, Vera y Moncada (2023, p. 7561) refieren que en la gestión concebida desde lo pedagógico y curricular “los docentes gestionan las metodologías, los materiales curriculares y los instrumentos de evaluación para el desarrollo de sus clases con el único objetivo que los alumnos tengan buenos aprendizajes dentro del área de estudio”. Refieren estos autores, que la gestión realizada por los maestros lleva implícito el objetivo de entender los logros, aspiraciones, restricciones y problemas que surgen al llevar a cabo su labor de enseñanza dentro del salón de clases, por lo que constantemente crean oportunidades de rediseñar sus intervenciones con la inclusión de nuevas prácticas pedagógicas.

Cabe destacar, que el abordaje de la gestión educativa se enriquece con aportes de múltiples áreas del conocimiento, las cuales brindan fundamentos teóricos y metodológicos para su interpretación (Mafla-Bolaños y Morán-Cabellon, 2022). El hecho de conformar una gestión enrumada a favorecer el logro de aprendizajes en estudiantes implica atender actores como profesores y estudiantes principalmente, cuyo abordaje se nutre de las ciencias humanas; mientras que los aspectos de tipo contextuales son potenciados con las ciencias sociales, entre otros, revelando una multiplicidad de enfoques que deja en evidencia la naturaleza compleja que posee y la importancia de abordarla desde una visión holística, integradora.

Desde esta visión, la gestión docente se puede asumir como una acción que aglutina aportes de diferentes disciplinas (Morales-Holguín y González-Bello, 2021). La pedagogía y la didáctica investigan los procesos de instrucción y adquisición de conocimientos; la administración escolar evalúa estructuras de dirección y gestión

institucional; la psicología educativa aborda aspectos como el impulso y la evolución laboral de los maestros; mientras que la sociología de la educación estudia las dinámicas sociales y culturales que impactan en el quehacer docente. (Casasola-Rivera, 2020).

Es así, como el carácter interdisciplinar de la gestión docente es un asunto que amerita ser profundizado pues para comprenderla y abordarla de manera efectiva, es necesario integrar los aportes de diferentes áreas del conocimiento. Se requiere entonces, asumir una visión holística, integrando los conocimientos y las herramientas conceptuales de la pedagogía, la didáctica, la administración escolar, la psicología educativa y la sociología de la educación, en pos de atender las demandas y retos de manera más completa y efectiva.

Según lo planteado por Vivar-Arias (2021, p. 2) la gestión del docente ubica como base una perspectiva multidisciplinaria para la evolución de un superior y excelente método de la labor educativa, desde la cual se puede llegar a ser “capaces no solo de transmitir sino de transformar en equipo, mediante el respeto y consideración de la importancia de todas las áreas que componen el desarrollo del Currículo Nacional (CN), el cual presenta una mirada holística”.

En este sentido, cuando la gestión docente es abordada dese la interdisciplinariedad trasciende la transmisión de conocimientos para enfocarse en la transformación colaborativa, lo cual implica fomentar el respeto por la relevancia de las distintas asignaturas que integran la malla curricular, donde demarca el horizonte con una visión holística del desarrollo educativo. En consecuencia, la gestión del docente, al fundamentarse en la interdisciplinariedad y en la integralidad del currículo, busca generar un impacto positivo y completo en el trayecto de instrucción-asimilación en la escolaridad primaria.

No obstante, la gestión docente en la educación básica enfrenta diversas problemáticas que dificultan su implementación efectiva. Entre estas, Robles-Orué et al. (2023) destacan la falta de liderazgo pedagógico que hace evidencia la carencia de perfiles para liderar los procesos pedagógicos (Largo-Taborda y Henao-Díaz, 2022), por lo que se aprecia también desconexión entre liderazgo y gestión del aula (Cuicapuza-Salazar, 2025); Zurita-Barría y Villagra-Bravo, 2023), poniendo de relieve una deficiente relación entre directivos y docentes (Velásquez-Fuentes, 2022).

En este orden de ideas, Pérez-Esparza (2021) identifica limitaciones en la formación continua, por lo que los docentes, enfrentan problemas de capacitación pues se realiza de forma esporádica, aislada, sin acompañamiento (Hualpa-Calisaya et al., 2023; Castro y Azuero, 2024), situación que afecta el desarrollo de competencias para el manejo de la inclusión escolar y cualquier otra demanda de la educación en la actualidad (Zambrano-Vergara et al., 2024; Gordillo – Prado, 2024). Asimismo, la falta de recursos pudiera interferir en el desempeño de una práctica docente efectiva (Jiménez-Bajaña, 2024; Rozo, 2024).

Otros síntomas de la problemática descrita guardan relación con una inadecuada gestión pedagógica y curricular tal como lo señala Quelcca-Yucra (2024), la crisis en la gestión pedagógica se debe a bajos salarios, excesiva carga laboral y escasa valoración del trabajo docente; además, de la ausencia de planificación educativa con el escaso desarrollo de proyectos educativos lo cual afecta la calidad de la enseñanza (Cuicapuza-Salazar, 2025) junto a la resistencia al cambio (Narváez-Tuiran y Castillo-Vallejo, 2024).

También, se observa en la descripción de la problemática relacionada con la gestión docente, la permanencia de metodologías tradicionales, situación que impide el avance de habilidades requeridas por los educandos, así lo destacan Jiménez-Martínez et al. (2025), y se agrava con la resistencia al cambio y falta de innovación en el desempeño de los maestros en su ejercicio en la escolaridad (Cruzado-Pacheco y Mamani-Ramos, 2024; Chipana-Loma, 2021), quienes se muestran reacios a implementar nuevas estrategias pedagógicas y a adoptar herramientas tecnológicas (Zambrano-Vergara et al., 2024; Martínez-Quintero, 2024; Posligua-Burgos et al., 2023)

Siguiendo, la descripción de problemas relacionados con la gestión docente Gordillo-Prado (2024), refiere la confusión en las nociones y estrategias didácticas para abordar la diversidad funcional de los estudiantes, representado un reto significativo para los docentes pues se observa discrepancia entre el discurso sobre inclusión educativa y la práctica real en las aulas (Pérez-Esparza, 2021; Jerez-Chicaiza, 2024). Situación que se debilita aún más, por la ineficiencia en el trabajo colaborativo, reduciendo las capacidades de los maestros para mejorar sus prácticas pedagógicas, minimizando la calidad (Mercado-Mamani, 2024; Medina-Moncayo et al., 2023; Díaz et al., 2022)

Del mismo modo, forman parte de esta lista de debilidades que suman a la problemática de la gestión docente, la sobrecarga de tareas pedagógicas y administrativas impactando el bienestar y el desempeño de los maestros (Puente-Sulay et al., 2023); así como la presencia de relaciones deficientes entre docentes, siendo un punto de partida de un clima laboral negativo que impacta la calidad educativa porque impide el intercambio continuo de experiencias y minimiza el surgimiento de acciones colegiadas como acuerdos colectivos, con la disposición y el compromiso de todos los maestros (Quelcca-Yucra, 2024; Losano-Salinas (2024).

En este contexto, surge la pregunta central que guía el presente artículo: ¿Cómo un abordaje interdisciplinar de la gestión docente puede contribuir a elevar los procesos formativos en el siglo XXI? buscando exaltar el carácter complejo y contextual de la gestión docente como una acción integradora desde la cual se establece un diálogo continuo entre distintas disciplinas tradicionalmente separadas en la dinámica desarrollada en las instituciones educativas.

Tal cuestionamiento, derivó el objetivo de este trabajo concretado en analizar la gestión docente desde una perspectiva interdisciplinar, explorando las diferentes dimensiones que la componen y su impacto en la educación básica, pues se asume la gestión docente desde la integración de saberes, que deriva abordajes metodológicos novedosos, así como un marco para generar nuevos conocimientos que puedan incidir en prácticas pedagógicas ejecutadas en los salones de clase y en los centros de enseñanza atendiendo a los desafíos actuales sobre el manejo de la diversidad, la tecnología, la inclusión.

A través de una metodología cualitativa se profundiza la gestión docente desde diferentes perspectivas considerando como insumo central, las aportaciones del equipo administrativo y profesorado de planteles escolares del municipio de Turbaco-Bolívar, Colombia, de cuyas percepciones se obtuvieron opiniones portadoras de distintas categorías mediante las cuales, una vez identificadas, abrieron paso a la profundización de la problemática, alcanzando una mejor comprensión de la misma, construyendo un conocimiento acorde al contexto investigado.

Resulta interesante el abordaje de la gestión docente como un sistema multifacético y en constante evolución, que demanda un enfoque holístico, donde es posible examinar sus diversas dimensiones desde un ángulo interdisciplinario, por lo que el presente artículo se orienta a la descripción de herramientas que permiten

entender y enriquecer los métodos de enseñanza, favoreciendo el desarrollo de una educación básica más inclusiva y adaptada a las necesidades de las futuras generaciones.

Todo lo expuesto, permite destacar la gestión docente como una acción compleja que articula métodos e intenciones hacia el logro de metas escolares, imbuida de una dimensión ética fundamental que moldea los procesos formativos mediante valores y principios que regulan las interacciones humanas, abarca la planificación contextualizada respetando las particularidades de cada entorno sociocultural, la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras que permiten renovar las metodologías, la promoción de escenarios de ilustración dinamizadores para la intervención activa de los estudiantes, la colaboración con la comunidad educativa y un compromiso constante con el desarrollo profesional.

Asimismo, abarca un enfoque interdisciplinar integrando saberes de la pedagogía, la didáctica, la administración escolar, la psicología educativa y la sociología, permitiendo una comprensión más holística, la implementación de estrategias para formar ciudadanos competentes e integrales, abordando los métodos de instrucción y asimilación en conexión con las características de los estudiantes desde sus necesidades e intereses, fomentando las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales del aprendizaje .

Metodología

El desarrollo de los procesos investigativos implementados en este estudio, se corresponden con la metodología documental ubicada en el nivel exploratorio. Arias (2016) expone el carácter exploratorio deriva resultados que muestran una visión aproximada del conocimiento. Respecto a lo documental, Arias et al. (2022), exponen que estos estudios cumplen con tres criterios: autenticidad, representación y credibilidad. “La autenticidad o información genuina y obtenida desde un recurso confiable. La representación donde los documentos realmente representan lo que se desea evaluar y credibilidad, refiere si los documentos son validados previamente por una persona competente en el área”.

En tal sentido, se escogieron artículos científicos disponibles en repositorios académicos como Dialnet, Scielo, Google Académico y Semantic Scholar, los cuales fueron analizados para determinar su pertinencia en atención a los siguientes

critérios: que aborden la gestión docente y descriptores como: gestión pedagógica, gestión curricular, liderazgo pedagógico, interdisciplinariedad, integralidad, holístico; además, de formar parte de ediciones comprendidas entre los años 2020 y 2025.

Para el estudio de los datos reunidos, se realizaron matrices de contenido de cuyos núcleos se obtuvo conceptos centrales a partir de los cuales derivaron los abordajes temáticos. De igual manera, se realizaron procesos de análisis e interpretación alineados con el enfoque y metodología cualitativa bajo la perspectiva de la hermenéutica (Hernández y Mendoza, 2018).

Resultados

Los contenidos asociados con la gestión docente desde el enfoque interdisciplinar han sido trabajados en un cuadro-resumen donde se destaca la fuente analizada y una descripción que condensa los conceptos utilizados para referir algún aspecto de la gestión docente, lo cual puede observarse a partir de los textos seleccionados que contienen categorías emergentes consideradas fundamentales para el logro del objetivo establecido en esta investigación.

Cuadro 1

Gestión docente desde una visión interdisciplinar

Fuente	Descripción focal	Categorías clave
Espinosa-Beltrán (2021)	El papel del liderazgo de los directivos docentes en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad involucra todas las dimensiones del proceso educativo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liderazgo docente ▪ Gestión de calidad ▪ Proceso educativo
Hart-Montes (2019)	La reflexión permanente de los maestros sobre su quehacer en el aula es fundamental para generar praxis pedagógica y para que los alumnos gestionen sus propios aprendizajes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reflexión permanente ▪ Praxis pedagógica ▪ Aprendizaje autónomo
Rozo (2024)	La gestión docente abarca la práctica pedagógica, la escritura creativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Práctica pedagógica ▪ Escritura creativa
Narvárez-Tuiran y Castillo-Vallejo (2024)	La reflexión crítica permite al docente ser más consciente de sus debilidades y fortalezas, ayudando a su crecimiento profesional y a la creación de un espacio educativo dinámico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reflexión crítica ▪ Crecimiento profesional ▪ Ambiente dinámico
Hualpa-Calisaya et al. (2023) ³⁹	Las temáticas asociadas con el liderazgo y el desempeño sobre el manejo de un cargo directivo, comúnmente se asocian con la práctica pedagógica del profesorado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liderazgo educativo ▪ Práctica pedagógica

Cuadro 1 (Cont.)

Gestión docente desde una visión interdisciplinaria

Fuente	Descripción focal	Categorías clave
Mejía - Rojas (2023)	Una innovación educativa efectiva integra componentes pedagógicos, ambientes de aprendizajes innovadores para el mejoramiento de la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innovación educativa ▪ Aprendizaje innovador ▪ Práctica pedagógica
Viva-Arias (2021)	El enfoque interdisciplinario influye significativamente en la práctica pedagógica de los docentes. Ofrece posibilidades para preparar al maestro en función de afrontar los problemas complejos de la práctica pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfoque interdisciplinario ▪ Práctica pedagógica
Jerez-Chicaiza (2024)	Se define la práctica docente como la aplicación de teorías y principios de la educación en la enseñanza.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Práctica docente
Pinto-Muñoz (2024)	Para interpretar las prácticas docentes es requisito sumergirse en el Ser Pedagógico ⁶⁸ Se plantea que las prácticas docentes se manifiestan como una expresión del "Ser pedagógico".	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prácticas docentes ▪ Ser pedagógico
Puente - Sulay et al. (2023) ⁶⁹	Los docentes podrían capacitarse en inteligencia emocional para optimizar su desempeño.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inteligencia emocional
Lamadrid - Bacca (2024) ⁷²	La gestión pedagógica es determinante en el desempeño docente, pues constituye un conjunto de procesos organizados que comprende el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión pedagógica ▪ Diagnóstico ▪ Planificación ▪ Ejecución ▪ Evaluación
Zurita-Barría & Villagra-Bravo (2023)	La investigación en la formación inicial docente centra el estudio sobre la propia práctica pedagógica para impulsar el liderazgo del docente e incidir en la transformación del núcleo pedagógico.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formación docente ▪ Propia práctica pedagógica ▪ Liderazgo docente
Largo-Taborda & Henao-Díaz (2022)	La evaluación formativa permite a los docentes repensar su práctica pedagógica y promover aprendizajes contextualizados.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluación formativa ▪ Práctica pedagógica ▪ Aprendizajes contextualizados
Castro y Azuero (2024)	La investigación formativa debe considerarse como una estrategia educativa que garantiza la prestación de un servicio educativo de calidad. El docente que asume la IF resignifica continuamente su desempeño profesional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigación formativa ▪ Desempeño profesional

Cuadro 1 (Cont.)

Gestión docente desde una visión interdisciplinar

Fuente	Descripción focal	Categorías clave
Castillo-Cedeño (2022)	La investigación siempre será parte inherente de la práctica pedagógica. La investigación en pedagogía constituye un saber integrador que se construye en el aprendizaje de la persona estudiante a partir de experiencias situadas. La investigación pedagógica requiere mirar de forma crítica la realidad para cuestionarla y transformarla, tiene como aspecto medular la sistematización interpretativa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigación pedagógica ▪ Práctica pedagógica ▪ Saber integrador ▪ Experiencias situadas ▪ Sistematización interpretativa
López-Trujillo et al. (2022) ⁸⁹	La capacidad humana potencia el fortalecimiento de la práctica docente y sus habilidades para propiciar alternativas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad humana ▪ Práctica docente ▪ Habilidades
Luna - Alfaro et al. (2020)	La investigación estratégica dimensiona tres niveles de intervención: la responsabilidad social, la relación con el contexto y la innovación social ¹⁰⁰	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigación estratégica ▪ Responsabilidad social ▪ Relación con el contexto ▪ Innovación social
Medina-Moncayo et al. (2023)	La gestión académica son las prácticas recurrentes que permiten asegurar la coherencia curricular. Se relaciona con los procesos de la realidad socioeducativa y destaca la acción del docente como mediador, investigador, promotor y gestor comunitario.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión académica ▪ Realidad socioeducativa ▪ Mediador ▪ Investigador ▪ Promotor comunitario
Rojas - Alanya et al. (2022)	La gestión pedagógica involucra la planeación educativa con evaluación, interacción entre padres, estudiantes y estrategias.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión pedagógica ▪ Planeación educativa
Gordillo - Prado (2024)	Conceptos como didáctica, educación inclusiva y sensibilización del ser permiten que la formación docente impacte en la práctica pedagógica, teniendo como eje central la educación inclusiva.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Educación inclusiva ▪ Sensibilización del ser ▪ Formación docente ▪ Práctica pedagógica
Díaz et al. (2022)	Se busca la mejora del desenvolvimiento docente e institucional. Trabajo docente en equipo y el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trabajo en equipo ▪ Compromiso ▪ Gestión escolar
Espinoza-Pérez (2022)	Se relaciona la estrategia organizativa con la creatividad, innovación, uso de recursos, liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo y manejo de clases.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estrategia organizativa ▪ Creatividad ▪ Liderazgo ▪ Comunicación ▪ Trabajo en equipo
Cruzado - Pacheco & Mamani-Ramos (2024)	La gestión pedagógica asegura el logro de los aprendizajes teniendo como eje central al estudiante. El trabajo colaborativo docente y sus dimensiones se correlacionan positiva y significativamente con la gestión pedagógica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión pedagógica ▪ Trabajo colaborativo

Fuente: Elaboración propia (2025)

El registro alcanzado de los principales aspectos encontrados en las fuentes analizadas sobre la gestión docente, permiten focalizar categorías recurrentes como: Práctica Pedagógica, Gestión Pedagógica, Formación Docente y Liderazgo educativo; además, se ubican otras categorías entre las que destacan: Ser pedagógico, Investigación formativa y estratégica, Gestión académica, Habilidades docentes específicas y Evaluación formativa:

Cada uno de estos conceptos clave subrayan las intervenciones de los docentes a favor del aprendizaje de los estudiantes. A continuación, se ofrece un diagrama cognitivo en el cual se integran estas categorías identificadas en las fuentes consultadas identificando relaciones entre las mismas que hacen posible una mejor comprensión de la gestión docente desde una visión interdisciplinar.

Figura 1. Diagrama categorías ubicadas en las fuentes analizadas.
 Fuente: Elaboración propia (2025)

La revisión realizada permite aseverar que la gestión docente se manifiesta como un entramado complejo donde el liderazgo, la práctica pedagógica y la formación continua convergen para optimizar el aprendizaje. El liderazgo, tanto directivo como individual del docente, establece el tono para un ambiente educativo eficaz. Los directivos, al enfocarse en la calidad del sistema, y los docentes, al guiar y motivar a sus alumnos, construyen un espacio donde el aprendizaje florece. La práctica

pedagógica, entonces, se convierte en el corazón de la gestión, requiriendo una reflexión constante y una adaptación innovadora a las necesidades del aula.

Igualmente, los insumos ubicados declaran que la gestión pedagógica, centrada en el estudiante, demanda una planificación estratégica y una evaluación rigurosa. La formación continua, que abarca desde la inteligencia emocional hasta la investigación, capacita al docente para afrontar los desafíos del aula moderna. La investigación, en la preparación primaria como en la actividad diaria, se presenta como un pilar fundamental, impulsando el liderazgo y la transformación del núcleo pedagógico. El trabajo colaborativo entre docentes, además, emerge como un factor esencial para una gestión pedagógica efectiva, promoviendo un intercambio de ideas y estrategias que enriquecen el proceso educativo.

Otro aspecto importante es la gestión académica que asegura la coherencia curricular y define el rol del docente como mediador y gestor comunitario. Las habilidades docentes, como la creatividad, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, resultan fundamentales en un entorno de aprendizaje dinámico. La capacidad del docente para innovar y adaptarse a diferentes contextos fortalece la práctica docente, mientras que el uso de recursos y el manejo de clases complementan esta labor. En este sentido, la gestión docente se configura como un proceso de mejora continua, donde el desempeño docente e institucional se evalúa y ajusta para garantizar la formación de excelencia.

Considerando lo previamente mencionado, se enfatiza que la gestión docente se sustenta en una práctica pedagógica reflexiva e innovadora, impulsada por una formación docente continua y un liderazgo efectivo. La gestión pedagógica organiza los procesos de enseñanza-aprendizaje, mientras que la gestión académica asegura la coherencia curricular. Las habilidades docentes y la investigación, tanto formativa como estratégica, complementan este entramado, buscando siempre la mejora continua y la transformación del entorno educativo.

Conclusiones

La gestión docente ubica su razón de ser en alcanzar una enseñanza básica efectiva al estar vinculada al logro de las metas escolares, así como los objetivos institucionales. Implica una planificación intencionada, la organización, ejecución de

estrategias pedagógicas innovadoras, la valoración constante de su efecto en el conocimiento evolución holística de los estudiantes. La gestión docente, por lo tanto, se define por su propósito formativo orientada hacia el perfeccionamiento constante de los métodos de instrucción y asimilación.

La gestión pedagógica resulta ser el centro de la gestión docente, focalizándose en la enseñanza contextualizada, significativa para cada nivel educativo. Involucra la selección y aplicación de metodologías activas, participativas, la creación de ambientes de aprendizaje dinamizadores, el involucramiento de padres y el entorno sociocultural, la renovación constante de las prácticas pedagógicas. Una gestión pedagógica se orienta a favorecer el desarrollo académico de los estudiantes al promover un aprendizaje relevante, fomentar el razonamiento analítico y ofrecer retroalimentación oportuna, subrayando la necesidad de una reflexión permanente sobre la propia práctica.

La gestión docente, para ser comprendida y aplicada de manera efectiva, requiere un abordaje interdisciplinar que integre los aportes de diversas áreas del conocimiento. La pedagogía y la didáctica fundamentan las estrategias de enseñanza; la administración escolar aporta la visión de la organización, el liderazgo; la psicología educativa considera los aspectos motivacionales, de desarrollo profesional; la sociología de la educación analiza las dinámicas socioculturales. Esta visión holística permite un entendimiento más exhaustivo de la gestión docente por lo que facilita la implementación de estrategias más integrales, efectivas para abordar los desafíos educativos actuales.

Igualmente, la reflexión condujo a establecer que la gestión docente lleva implícita una carga valorativa desde el componente ético que modela los comportamientos tanto como las decisiones de los educadores en todos los procesos formativos. Implica actuar con integridad, honestidad, justicia, respeto y responsabilidad en la interacción con estudiantes, colegas, padres, comunidad. La reflexión crítica sobre las propias creencias y prácticas a la luz de principios éticos, códigos de conducta profesional es esencial, puesto que los estudiantes construyen su percepción ética a partir del ejemplo de sus docentes. Por lo tanto, la ética en la gestión educativa no es un elemento periférico, sino un pilar fundamental que sustenta la calidad y la integridad del proceso educativo.

La gestión docente es un proceso dinámico y multifacético, donde la práctica pedagógica reflexiva e innovadora se nutre de una formación continua y un liderazgo efectivo. La organización de los métodos de instrucción y asimilación, se aborda a través de la gestión pedagógica, y la garantía de la coherencia curricular, mediante la gestión académica. También abarca las habilidades docentes y la investigación, tanto formativas como estratégicas; es decir, la gestión docente incluye la reflexión, la innovación, el liderazgo y la formación continua con el propósito de impulsar la asimilación y el crecimiento completo de los alumnos.

Referencias Bibliográficas

- Arias, F. G. (2016). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica* (7ma ed.). Editorial Episteme.
- Arias-González, J. L., Holgado-Tisoc, J., Tafur-Pittman, T. L., & Vasquez-Pauca, M. J. (2022). *Metodología de la investigación: El método ARIAS para realizar un proyecto de tesis* (1ra ed. digital). Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.016>
- Balladares-Ruiz, M. del P., Quevedo-Sinche, T. L., Jiménez-Ruiz, T. M., Pacheco-Escobar, V. del C., & Ortega Escandón, M. F. (2024). Gestión educativa y su influencia en el desempeño docente en instituciones de educación general básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5) https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13719
- Casasola-Rivera, W. (2020). El papel de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios. *Revista Comunicación*, 29(1) pp. 38-51 https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-38202020000100038
- Castillo-Cedeño, R., & Ramírez-Abrahams, P. (2022). Los procesos de formación de docente para la primera infancia desde la integración de la investigación a la práctica pedagógica durante la carrera Universitaria de Educación Preescolar y Primera Infancia *CIENCIAMATRIA. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, (N. 45). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9114790>
- Castro, M., & Azuero, V. (2024). *Pertinencia de la investigación formativa en la práctica docente*. Institución Educativa Eduardo Santos, Colombia. https://www.researchgate.net/publication/389204600_PERTINENCIA_DE_LA_INVESTIGACION_FORMATIVA_EN_LA_PRACTICA_DOCENTE/download
- Chávez-Dávila, F. M., Ugaz Roque, N., & Melgar Begazo, A. E. (2022). Desempeño docente en la gestión escolar en instituciones educativas de educación básica regular. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 5030–5048. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3796

- Chipana-Loma, N. M., & Ledesma Cuadros, M. J. (2021). Práctica docente en la enseñanza de la lectura y la escritura en una realidad peruana. *Llamkasun*, 2(2), 110 <https://doi.org/10.47797/llamkasun.v2i2.45>
- Crespo-Andrade, J. H., & Weise, C. (2021). Gestión y liderazgo del docente frente al proceso enseñanza-aprendizaje en el aula del bachillerato. *RECIMUNDO*, 5(2), pp. 358-375. [https://doi.org/10.26820/recimundo/5.\(2\).abril.2021.358-375](https://doi.org/10.26820/recimundo/5.(2).abril.2021.358-375)
- Cruzado Pacheco, B. E., & Mamani Ramos, A. A. (2024). Trabajo colaborativo docente y gestión pedagógica en instituciones de educación básica regular del distrito El Agustino, Lima. *Revista Igobernanza*, 7(27), 321-338. <https://doi.org/10.47865/igob.vol7.n27.2024.366>
- Cuicapuza-Salazar, D. (2025). El Proyecto Curricular Institucional como estrategia para mejorar la Calidad Educativa en la Educación Básica Regular. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 4(1)
- la Puente-Acosta, N., Sierralta-Pinedo, S., Guerra-Castellanos, Y. B., & Peñalver-Higuera, M. J. (2024). La gestión educativa como esencialidad en el desempeño docente y el aprendizaje en estudiantes. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, IX(Nº17), pp. 55-71. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i17.3147>
- Díaz, Y., Cusi, L., Díaz, F., & Sucari, W. (2022). Trabajo docente en equipo y el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar en las instituciones de educación básica. [Libro electrónico]. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.005>
- Espinosa-Beltrán, P. L., Prieto Galindo, W. A., Rubio Gallego, C. A., & Ocho Núñez, M. P. (2021). Liderazgo, calidad y educación. Sistemas de Gestión de Calidad en instituciones educativas. *Revista Conrado*, 17(81), 419-427. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1916>
- Espinosa-Pérez, J. A. (2022). Sistema de indicadores de gestión docente para la educación básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(4), 4089-4099. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2919
- Gordillo, M., & Prado, V. (2024). Formación docente y práctica pedagógica en la educación inclusiva: revisión sistemática. *Ciencia y Educación*, 8(2), 75-93. <https://doi.org/10.22206/cyed.2024.v8i2.3104>
- Hart-Montes, E., & Ramos-Gelvez, C. M. (2020). Gestión de aula como estrategia orientadora en el proceso enseñanza aprendizaje. *CIENCIAMATRIA Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, VI(Nº 10), 4-41. <https://doi.org/10.35381/cm.v6i10.294>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza-Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (1ra ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V. <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>
- Hualpa-Calisaya, J. L. (2023). *Gestión educativa y práctica pedagógica en docentes de cinco instituciones educativas públicas, UGEL Sur. Arequipa, 2023* [Tesis de maestría]. Universidad César Vallejo, Lima, Perú.

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_8e0425c1d54dac26484cfdac06116a0d

- Jerez-Chicaiza, A. E. (2024). La relación entre práctica docente y fracaso escolar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), [páginas no especificadas en los extractos]. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13548
- Jiménez-Bajaña, S. R. (2024). Gestión Pedagógica en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6) pp. 5031-5052 https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15228
- Jiménez-Martínez, M.^a D.; Méndez-Andrés, R.; Felices de la Fuente, M.^a M.; & Chaparro-Sainz, A. (2025). Evaluación de prácticas docentes en el Grado en Educación Primaria desde la perspectiva del alumnado. *Revista Complutense de Educación*, 36(1), 105-116. <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/93118>
- Lamadrid-Bacca, L. (2024). Gestión pedagógica del desempeño docente en educación básica de las instituciones educativas de Colombia. *Revista Conocimiento, Investigación y Educación CIE*, 1(18), pp. 01-15 <https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/cie/article/view/2883>
- Largo-Taborda, W. A., & Henao-Díaz, D. (2022). Evaluación formativa: impulsar el aprendizaje contextualizado y la mejora de la práctica docente. *Revista de Investigaciones de la Universidad Católica de Manizales*, 22(39) <http://portal.amelica.org/ameli/journal/498/4984335004/>
- López-Trujillo, A. A., Loaiza-Zuluaga, Y. E., & Duque, P. A. (2022). La práctica pedagógica y el juego educativo en la escuela rural multigrado-unitaria. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 18(1), 187-211. <https://doi.org/10.17151/rlee.2022.18.1.10>
- Lozano Salinas, R. (2024). *Gestión educativa en la práctica pedagógica docente de nivel secundario en cuatro instituciones educativas públicas UGEL Maynas, Iquitos 2024* [Tesis de maestría]. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_87b15807a60201ecb719d72e2b46b56b
- Luna-Alfaro, M. de L., Castillo-Castro, B., & Aranda- Roche, R. (2020). Pedagogía de la tierra, hacia la resignificación de la práctica docente. *Perspectivas Docentes*, 31(72), 31-43. <https://doi.org/10.19136/pd.a31n72.3922>
- Mafla-Bolaños, M. G., & Morán-Cabellon, A. J. (2022). La gestión educativa y su impacto en el desarrollo curricular de la Unidad Educativa Particular La Inmaculada de Esmeraldas. *Digital Publisher CEIT*, 7(1-1), pp. 227-243. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.1-1.1000>
- Maldonado-Alegre, F. C., Solís Trujillo, B. P., Brenis García, A. J., & Cupe Cabezas, W. V. (2021). La ética profesional del docente universitario en el proceso de enseñanza y aprendizaje. *ReHuSo*, 6(3), pp. 136-148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5513005>

- Martínez-Quintero, M. C. (2024). *La práctica docente desde la perspectiva tecnopedagógica como promotor de transformación digital educativa* [Tesis doctoral]. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio”, Rubio, Venezuela. <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/download/1176/1054/3539>
- Medina-Moncayo, E. L., López Díaz, D. A., & Zuñiga Delgado, M. S. (2023). Clima organizacional y su incidencia en la gestión académica. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH00221>
- Mejía-Rojas, K. (2023). *Innovación educativa y práctica pedagógica en docentes de cuatro instituciones educativas públicas, Red 14088, UGEL 14, Oyón. Lima, 2023* [Tesis de maestría]. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a24ed6e5caae647e2ec2d87d41f9d57
- Mendoza-Saldarriaga, A. de L. (2023). Buenas prácticas pedagógicas y la educación socioemocional de estudiantes de 5to grado de primaria. *CIENCIAMATRIA Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 7(2), 4–41. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5876
- Mercado-Mamani, H. (2024). *Trabajo colegiado en la práctica pedagógica docente en cuatro instituciones educativas públicas de Espinar Cusco 2024* [Tesis de maestría]. Escuela de Posgrado, Programa Académico de Maestría en Administración de la Educación, Lima, Perú. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_a24ed6e5caae647e2ec2d87d41f9d57
- Morales Holguín, A., & González Bello, E. (2021). Interdisciplinariedad en la formación universitaria del diseño gráfico: entre la teoría y la práctica. *Educación*, 30(58), pp. 228-249 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8756600>
- Narvaez Tuiran, J. A., & Castillo Vallejo, S. L. (2024). La práctica pedagógica del docente innovador, espacio de reflexión permanente. *Plumilla Educativa*, 33(2), 1-16. <https://doi.org/10.30554/pe.33.2.5167.2024>
- Ordoñez. C., Castillo, D., Ordoñez-Laso, A., y Orbe, M. (2020). Liderazgo directivo y desempeño docente: abordaje desde el ámbito legal ecuatoriano. [Leadership and teacher performance: Approach from the Ecuadorian legal field]. *Journal of business and entrepreneurial studies*, 4(1). <https://acortar.link/6db1wZ>
- Ortega-Morales, Y. (2021). Gestión de aprendizaje y práctica formativa de los maestros ecuatorianos. *Revista Innova Educación*, 3(3), pp. 149-163. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.03.010>
- Pérez-Esparza, L. C. (2021). Análisis de las prácticas pedagógicas de educación inclusiva en la escuela primaria. *RECIE. Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa*, 5(2), 363-376. <https://doi.org/10.33010/recie.v5i2.1318>
- Pinto-Muñoz, E. (2024). Modelo integral para la práctica docente: Análisis de regularidades empíricas, política pública e interacción social. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-21. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-945>

- Posligua-Burgos, K. J., García-Espinoza, M. M., & Castro-Bermúdez, I. E. (2023). Acompañamiento directivo para la mejora de la práctica docente en la Unidad Educativa Albertina Rivas Medina. *Journal Scientific MQRInvestigar*, 7(4), 2414-2428. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.4.2023.2414-2428>
- Puente-Sulay, L., Maldonado Tituaña, J., Orellana Yaguache, G., Moran Piarpuezan, E., & Herrera Sandoval, L. (2023). La importancia de la Inteligencia Emocional en la práctica Pedagógica de los Docentes de Educación General Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5) https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.7708
- Quelcca-Yucra, J. (2024). *Gestión pedagógica en la práctica docente de cinco instituciones educativas públicas de Carabaya Puno 2024* [Tesis de maestría]. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_2270b19102205b49250a214ce7a39cfa
- Robles-Orué, J. G., Jiménez López, E. S., Marroquín Peña, R., Cavero Ramírez, F., Santos Alva Cruz, F., & Palacios Velásquez, D. K. (2023). La gestión escolar, el liderazgo pedagógico y la mejora de la práctica docente en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, 2020. *Revista Científica y Tecnológica QANTU YACHAY "Saber de la Cantuta" (QUECHUA)*, 3(1) pp. 50-55 <https://revistas.une.edu.pe>
- Rojas-Alanya, S. M., Narro León, M. A., Leiva Huamanyalli, D. L., & Bejarano Alvarez, P. M. (2022). La gestión pedagógica docente a partir de la virtualidad. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2132>
- Rozo, M. (2024). *La práctica pedagógica del docente orientada al desarrollo de la escritura creativa de los estudiantes de básica primaria* [Tesis doctoral]. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural "Gervasio Rubio", Rubio, Venezuela. <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/1160>
- Sheveleva, A. (2020). The university teachers' professional ethics from the students' perspective. *E3S Web of Conferences*, 210. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021018075>
- Velásquez-Fuentes, E. del C. (2022). Liderazgo transformacional y gestión docente en el marco del estándar tres del modelo del SINEACE en educadores de una IE de Lima. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1490>
- Vera-Gómez, N. V., & Moncada, J. S. (2023). Gestión Curricular por Competencias para el Desarrollo de los Procesos de Enseñanza del Docente en los Ambientes de Educación Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 7554-7568. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6744
- Vivar-Arias, S. C. (2021). *Enfoque Interdisciplinar en la Práctica Pedagógica de Docentes en una Institución Educativa Pública de San Martín de Porres, Lima 2021* [Tesis de maestría]. Universidad César Vallejo, Perú.

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_b4b5703dcd0d40573184_e2bd58cc1200/Details

- Zambrano-Vergara, B. J., Bernal Párraga, A. P., Nivelá Cedeño, A. N., García Jiménez, D. I., Guevara Guevara, N. P., & Bravo Alcívar, G. M. (2024). Estrategias de Gestión de Aula para Fomentar el Aprendizaje Autónomo en la Educación Inicial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11745
- Zurita-Barría, L., & Villagra-Bravo, C. P. (2023). Investigación en la formación inicial docente: identificando problemas de la propia práctica pedagógica. *Diálogos sobre Educación*, 14(28). <https://doi.org/10.32870/dse.v0i28.1325>